

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING КОНСТИТУЦИЯСИ – ПАРЛАМЕНТАРИЗМ ВА ПАРЛАМЕНТ ФАОЛИЯТИНИНГ МУҲИМ МАНБАИ СИФАТИДА

Ахмедов Даврон Куванович,
юримдик фанлар доктори, профессор

Сафаров Джахонгир
юримдик фанлар доктори, доцент

2023 йил 30 апрелда ўтказилган референдумда қабул қилинган янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси – парламент ҳуқуқининг энг асосий ва бирламчи манбаи ҳисобланади.

Янгиланган Конституцияда Олий Мажлис фаолиятини бевосита ва билвосита тартибга солувчи бир қатор нормалар белгилаб берилган. Хусусан:

Биринчидан, Конституцияда белгиланган халқ ҳокимиятчилиги, ҳокимиятлар тақсимланиши, сиёсий хилма-хиллик, демократия, Конституция ва қонунлар устунлиги, вакиллик демократияси каби конституциявий принциплар Олий Мажлис фаолиятини ташкил этишда бош мезон ҳисобланади.

Энг муҳими, Конституциянинг “Давлат ҳокимиятининг ташкил этилиши” деб номланган бешинчи бўлимининг “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси”га оид XVIII боби миллий парламентимизнинг ҳуқуқий мақомини белгилаб беради.

Конституциянинг парламентга оид 18-боби Асосий Қонундаги барча бобларнинг ичида энг каттаси бўлиб, 14 та моддадан (91-104-моддалар) иборат. Маълумот учун, суд ҳокимиятига оид бобда 11 та, Ўзбекистон Республикаси Президентининг мақомига оид бобда 9 та, маҳаллий давлат ҳокимияти асослари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига оид бобда 8 та, Ҳукуматга оид бобда 6 та, молия, пул ва банк тизимига оид бобда 5 та, прокуратурага оид бобда 4 та, адвокатура, муҳофаа ва хавфсизликка оид бобларда 2 тадан моддалар мавжуд.

Ушбу бобда Олий Мажлиснинг мақоми, тузилиши, ваколат муддати, қуйи ва юқори палатанинг таркиби, парламентни шакллантириш тартиби, парламент аъзоларига қўйилган талаблар, иккала палатанинг биргаликдаги 21 та ваколатлари, Қонунчилик палатасининг 12 та ва Сенатнинг 18 та мутлақ ваколатлари, палаталарнинг иш тартиби, шакли ва даврийлиги, палаталар мажлисларини ва уларнинг қўшма мажлисини ташкил этиш, ўтказиш тартиби, кворум, улар томонидан қарорлар қабул қилиш тартиби, қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи ва қонунчилик таклифи институтлари, қонун ижодкорлиги, қонунларни

қабул қилиш тартиби ва кучга кириши шартлари, қонунларни Сенат ва Президент томонидан рад этиш, рад этилган қонунлар бўйича келишув комиссиясини ташкил этиш тартиби, палаталар раҳбарлари, уларни сайлаш тартиби, ваколатлари, палаталар кўмиталари ва комиссиялари, уларни шакллантириш тартиби, парламент текширувини амалга ошириш таомиллари, депутатлик ва сенаторлик фаолияти билан боғлиқ харажатларни қоплаш, уларнинг дахлсизлиги каби масалалар тартибга солинган.

Янги таҳрирдаги Конституцияда унинг олдинги таҳрирдан фарқли равишда парламент фаолияти билан боғлиқ бир қатор ўзгаришлар киритилди:

1) Қонунчилик палатасининг мутлақ ваколатлари 5 тадан 12 тага, Сенатнинг ваколатлари эса, 14 тадан 18 тага етказилди ҳамда икки палата ишидаги такрорланишларни бартараф этиш мақсадида **ҳар бир палатанинг масъулият соҳаси** аниқлаштирилди. Хусусан, янги таҳрирдаги Конституция билан парламент назоратининг айрим шакллари (Давлат бюджети ижросини назорат қилиш; Вазирлар Маҳкамасининг йиллик ҳисоботини эшитиш; Бош вазирнинг мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш тўғрисидаги ҳисоботини эшитиш, Ҳисоб палатасининг ҳисоботини кўриб чиқиш ва бошқалар) Сенат ваколатларидан чиқариб ташланган ҳолда Қонунчилик палатасининг мутлақ ваколатлари сифатида мустаҳкамланди.

Бош вазир номзодини Қонунчилик палатасига тақдим қилишдан олдин Президент томонидан барча сиёсий партиялар фракциялари билан маслаҳатлашувлар ўтказиш назарда тутилди.

Шу билан бирга ҳудудлар манфаати ва уларни ривожлантириш, янги вазирликлар ташкил қилиш тўғрисидаги фармонларни тасдиқлаш масалалари эса **Сенат ваколатлари** доирасига тааллуқли эканлиги мустаҳкамланди.

Шунингдек, **Сенатнинг суд ва назорат органлари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва махсус хизматлар фаолияти устидан назорат функциялари**, шу жумладан, Сенатнинг мансабдор шахсларни лавозимига сайлаш жараёнидаги ваколатлари кенгайтирилди.

Хусусан, янги таҳрирдаги Конституцияда Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори, Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси раҳбарлигига номзодлар аввал Сенатда кўриб чиқилиб, кейин Президент томонидан тайинланиши амалиёти жорий этилди. Эски тартиб бўйича Бош прокурор, Ҳисоб палатасининг раисини лавозимига тайинлаш ва озод этиш масаласи Президент фармонига асосан амалга оширилган бўлса, эндиликда улар Президент тақдимномасига асосан Сенат томонидан сайланади.

Махсус хизматлар фаолияти устидан парламент назоратини кучайтириш мақсадида Давлат хавфсизлик хизмати раҳбарлигига номзод **Сенат билан**

маслаҳатлашувлардан сўнг Президент томонидан лавозимга тайинланиши белгиланди. Эски тартиб бўйича Сенат Давлат хавфсизлик хизмати раисини тайинлаш ва уни лавозимидан озод этиш тўғрисидаги фармонларини тасдиқлаш билан чекланарди, яъни номзодни танлаш масаласига реал таъсир кўрсатиш имкониятига эга эмас эди. Аксинча, постфактум ишларди, эндиликда эса, барвақт таъсир кўрсатиш имкониятига эга бўлади.

Суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини таъминлаш мақсадида **Судьялар олий кенгашининг барча аъзоларини Сенат томонидан сайлаш** тизими киритилди (илгари фақатгина Судьялар олий кенгашининг раиси Сенат томонидан сайланарди). Бундан ташқари **Коррупцияга қарши курашиш агентлиги раҳбарини** лавозимига тайинлаш тўғрисидаги Президент фармонини тасдиқлаш масаласи ҳам Сенатнинг ваколатига ўтказилди;

3) Сенат олдига қўйилаётган янги вазифалардан келиб чиқиб, уни **ихчам, халқчил ва ҳудудлар манфаатини ифода** этадиган идорага айлантириш бўйича нормалар киритилди. Хусусан, сенаторлар сони **100 нафардан 65 нафарга туширилди**, бунда ҳар бир ҳудуддан тенг равишда 4 тадан сенатор сайланиши, Президент томонидан тайинланадиган сенаторлар сони эса 16 тадан 9 тага камайтирилди [1]. Шу билан бирга доимий асосда фаолият кўрсатадиган сенаторлар сони ўзгаришсин 25 нафар этиб сақлаб қолинди. Таъкидлаш лозимки, 83 та икки палатали парламентга эга хорижий мамлакатларда юқори палата аъзолари сони 29 давлатда 49 кишигача, 31 давлатда 50–99 нафар, 23 давлатда 100 ва ундан ортиқ кишини ташкил этади. Масалан, Қозоғистон Сенатида 50, Тожикистонда 33, Беларусда 64 депутат бор. Давлат раҳбарлари томонидан тайинланадиган юқори палата аъзолари сони: Италия – 5, Беларус, Тожикистон – 8, Қозоғистон – 10, Ирландия – 11, Ҳиндистон – 12 тани ташкил этади [2].

Палаталарнинг қўшма юрисдикциясига коррупцияга қарши кураш бўйича йиллик миллий ҳисоботни эшитиш, давлат қарзининг энг юқори миқдорини белгилаш, парламент текширувини ўтказиш каби ваколатлар киритилди;

4) Палаталарнинг **қонун ижодкорлиги фаолиятидаги иштироки** механизмлари ҳам қайта кўриб чиқилиб, Қонунчилик палатаси томонидан киритилган қонунлар Сенатда **60 кун ичида** кўриб чиқилиши белгиланди. Башарти, Сенат ушбу муддатда қонунни маъқуллаш ёки рад этиш тўғрисида қарор қабул қилмаса, **Қонунчилик палатаси қонунни имзолаш ва эълон қилиш учун Ўзбекистон Республикаси Президентига юбориши** белгиланди;

5) Сенатга **қонунчилик таклифларини** қонунчилик ташаббуси тартибида Қонунчилик палатасига киритиш ваколати берилди. Шунингдек, Қонунчилик палатаси тарқатиб юборилган даврда Сенат **Олий Мажлиснинг қонунларни**

қабул қилишга доир ваколатларини бажариши (Конституция ва конституциявий қонунлар мустасно) белгиланди;

б) янгиланган Конституция асосида Қонунчилик палатаси Спикери ва Сенат Раиси лавозимга **2 мuddатдан ортиқ сайланиши** бўйича чеклов киритилди. Шунингдек, Қонунчилик палатаси ва Сенатга **ўзини ўзи тарқатиб юбориш ваколати** берилди, ушбу тартибни амалга ошириш учун тегишлича депутатлар ёки сенаторлар умумий сонининг камида учдан икки қисмидан иборат кўпчилик овози билан қарор қабул қилиши лозим бўлади.

Иккинчидан, Конституцияда Олий Мажлис мақоми ва фаолияти билан боғлиқ қатор муҳим қоидалар белгиланган, масалан:

1) Ўзбекистон халқи номидан фақат у сайлаган Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ва Президенти иш олиб бориши мумкин (10-модда);

2) сиёсий партияларнинг ўз фаолиятининг молиялаштирилиши манбалари ҳақидаги ҳисоботларини Олий Мажлис Қонунчилик палатасига тақдим этилади (74-модда);

3) Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатига сайловларни ўтказиш тартиби белгиланган (128-модда);

4) Олий Мажлис томонидан Марказий сайлов комиссияси тузилади, унинг аъзолари Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашларининг тавсияси бўйича Қонунчилик палатаси ва Сенати томонидан сайланади (129-модда);

5) Солиқларни жорий қилиш ҳуқуқи Олий Мажлисга тегишли (149-модда);

6) Олий Мажлис тегишли таклиф киритилгандан кейин олти ой мобайнида Конституцияга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида кенг ва ҳар тарафлама муҳокамани ҳисобга олган ҳолда конституциявий қонун қабул қилиши мумкин (155-модда).

Учинчидан, Конституцияда Олий Мажлисининг Ўзбекистон Республикаси Президенти, Вазирлар Маҳкамаси ва суд ҳокимияти билан ўзаро муносабатларига тааллуқли қоидалар ҳам белгиланган.

Хусусан, Олий Мажлис ва Президент муносабатлари қуйидаги шаклларда намоён бўлади (108, 109, 111, 112 ва 113-моддалар):

– Президентнинг Олий Мажлис йиғилишида қасамёд қабул қилади;

– Президентнинг Ўзбекистоннинг чет давлатлардаги ва халқаро ташкилотлар ҳузуридаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналарининг раҳбарларини тайинлаш учун номзодларни Сенатга тақдим этади;

– Президент Олий Мажлисга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга;

– Президент республика ижро этувчи ҳокимият органларини тузиш ва тугатишга доир фармонларни Сенати тасдиғига киритади;

- Президент Сенат Раиси лавозимига сайлаш учун номзодни Сенатга тақдим этади;
 - Президент Бош вазирни, Вазирлар Маҳкамаси аъзоларини Қонунчилик палатаси маъқуллаганидан кейин лавозимга тайинлайди ва озод этади;
 - Президент Бош прокурорни, Ҳисоб палатаси раисини Сенат маъқуллаганидан кейин лавозимга тайинлайди ва озод этади;
 - Президент Сенат билан маслаҳатлашувлардан кейин Давлат хавфсизлик хизмати раисини лавозимга тайинлайди ва озод этади;
 - Президент Сенатга Конституциявий суд, Олий суд, Судьялар олий кенгаши таркибларига номзодларни, шунингдек Марказий банк бошқарувининг раиси, республика коррупцияга қарши курашиш ва монополияга қарши органлари раҳбарлари лавозимларига номзодларни тақдим этади;
 - Президент қонунларни эътирозлари билан такроран муҳокама қилиш ва овозга қўйиш учун Олий Мажлисга қайтариши мумкин;
 - Президент уруш ҳолати, умумий ёки қисман сафарбарлик эълон қилиш, фавқулодда ҳолат жорий этиш бўйича қабул қилган қарорни Олий Мажлиси палаталари тасдиғига киритади;
 - Президент амнистия тўғрисидаги ҳужжатларни қабул қилиш ҳақида Сенатга тақдимномалар киритади;
 - Конституциянинг 111-моддасида кўрсатилган шартлар асосида Президент Конституциявий суд билан бамаслаҳат Қонунчилик палатаси, Сенатни тарқатиб юбориши мумкин;
 - амалдаги Президент ўз вазифаларини бажара олмайдиган ҳолатларда унинг вазифа ва ваколатлари вақтинча Сенати Раиси зиммасига юклатилади;
 - ваколати тугаши муносабати билан истеъфога чиққан Президент умрбод Сенат аъзоси лавозимини эгаллайди;
- Олий Мажлис ва Ҳукумат муносабатлари қуйидаги шаклларда намоён бўлади (115, 116, 118 ва 119-моддалар):
- Вазирлар Маҳкамаси қонунлар, Олий Мажлис палаталари қарорлари ижросини таъминлайди;
 - Вазирлар Маҳкамаси Олий Мажлис Қонунчилик палатасига мамлакат ижтимоий-иқтисодий ҳаётининг энг муҳим масалалари юзасидан ҳар йилги маърузаларни тақдим этади;
 - Вазирлар Маҳкамаси ўз фаолиятида Олий Мажлис ва Президент олдида жавобгар, амалдаги Ҳукумат янги сайланган Олий Мажлис олдида ўз ваколатларини зиммасидан соқит қилади;

– Президент томонидан барча сиёсий партиялар фракциялари билан маслахатлашувлар ўтказилганидан сўнг тақдим этилган Бош вазир номзоди Қонунчилик палатасида кўриб чиқилади ва маъқулланади;

– Бош вазир лавозимига номзод Қонунчилик палатасида унинг номзоди кўриб чиқиляётганда Вазирлар Маҳкамасининг яқин муддатга ва узоқ истиқболга мўлжалланган ҳаракат дастурини тақдим этади;

– Вазирлар Маҳкамасининг аъзолари уларнинг номзодлари Қонунчилик палатаси томонидан маъқулланганидан кейин лавозимга тайинланади;

– Қонунчилик палатаси Вазирлар Маҳкамаси аъзосининг ўз фаолиятига оид масалалар юзасидан ҳисоботини эшитишга ҳамда яқунларига кўра уни истеъфога чиқариш тўғрисидаги таклифни Президентга киритишга ҳақли;

– Ҳукумат аъзолари парламент сўровларига ва Қонунчилик палатаси депутатининг, Сенат аъзосининг сўровларига жавоб бериши шарт;

– Қонунчилик палатаси Бош вазирга нисбатан ишончсизлик вотуми билдириши мумкин.

Олий Мажлис ва суд ҳокимиятининг ўзаро муносабатлари қуйидаги шаклларда намоён бўлади (132–135-моддалар):

– Конституциявий суд Президент тақдимига биноан Сенат томонидан сайланади;

– Конституциявий суд қонунлар ва Олий Мажлис палаталари қарорларининг Конституцияга мувофиқлигини аниқлайди;

– Конституциявий суд ҳар йили Олий Мажлиси палаталарига ва Президентга мамлакатдаги конституциявий қонунийликнинг ҳолати тўғрисида ахборот тақдим этади;

– Олий суд, Судьялар олий кенгаши раиси ва ўринбосарлари Президент тақдимига биноан Сенат томонидан сайланади.

Тўртинчидан, Олий Мажлис ўз қонун ижодкорлиги фаолиятида Конституция устуворлигини таъминлаши, унга зид бўлган қонун ва қарорлар қабул қилинмаслигини таъминлаши лозим.

Конституцияда белгиланган айрим нормалар парламент қонун ижодкорлиги доираси чегараларини белгилаб беради. Масалан, Конституциянинг 1-моддасида Ўзбекистон – бошқарувнинг республика шаклига эга бўлган суверен, демократик, ҳуқуқий, ижтимоий ва дунёвий давлат эканлиги ҳамда 154-моддада ушбу қоида қайта кўриб чиқилиши мумкин эмаслиги белгиланган.

Шунга кўра, парламент давлатнинг суверенитети, демократик, ҳуқуқий бошқарув тартиби, ижтимоий ёки дунёвийлик хусусиятини ўзгартиришга

қаратилган қонунчилик ташаббуслари билан чиқмаслиги ва ундай ташаббусларни қўллаб-қувватламаслиги лозим.

Ёки бўлмаса, Конституциянинг 14-моддасида давлат ўз фаолиятини инсон фаровонлигини ва жамиятнинг барқарор ривожланишини таъминлаш мақсадида қонунийлик, ижтимоий адолат ва бирдамлик принциплари асосида амалга ошириши белгиланган бўлиб, Олий Мажлис ҳам давлат ҳокимиятининг бир тармоғи сифатида ўз фаолиятини шу принципларга риоя этган ҳолда ташкил этиши зарур бўлади.

Конституциянинг 16-моддасида эса, бирорта қонун ёки бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжат Конституциянинг принцип ва нормаларига зид бўлиши мумкин эмаслиги белгиланган бўлиб, парламент ўзинг қонун ижодкорлиги фаолиятида ушбу талабни ҳам инобатга олиши шарт бўлади.

Шунингдек, парламент Конституция билан кафолатланган ҳуқуқ ва эркинликларни чеклаши мумкин бўлган қонунларни қабул қилишда ҳам конституциявий доираларга амал қилиши керак.

Масалан, Конституциянинг 63-моддасида солиқ ва йиғимлар адолатли бўлиши ҳамда фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқларини амалга оширишига тўсқинлик қилмаслиги кераклиги белгиланган. Шунга кўра, янги солиқ ёки йиғим турларини жорий этиш бўйича мутлақ ваколат соҳиби сифатида парламент тегишли қарорни қабул қилишда янги солиқ ёки йиғимларни адолатлилик ҳамда фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқларини амалга оширишига тўсқинлик қилмаслик каби конституциявий мезонларга риоя этган ҳолда қабул қилиши лозим.

Яна бир мисол. Конституциянинг 20-моддасида инсонга нисбатан қўлланиладиган ҳуқуқий таъсир чоралари мутаносиблик принципига асосланиши ва қонунларда назарда тутилган мақсадларга эришиш учун етарли бўлиши кераклиги белгилаб қўйилган. Демак, парламент жавобгарликни, масалан, бирор бир ҳуқуқбузарлик учун маъмурий ёки жиноий жавобгарлик чорасини киритаётганда ушбу принципларни инобатга олиш керак бўлади.

Мутаносиблик принципи ҳақида сўз борганда парламент амалиётдан мисол сифатида Ҳукумат қонунчилик ташаббуси асосида Қонунчилик палатасига киритилган “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига атроф-муҳит, ҳайвонот ва ўсимлик дунёсининг муҳофазасини кучайтиришга, табиий ресурслардан оқилона фойдаланишни таъминлашга қаратилган қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тўғрисида”ги қонун лойиҳасини кўрсатса бўлади. Мазкур лойиҳада қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъекти Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга ҳайвонларга шафқатсиз муомалада бўлганлик (111-модда) учун жарима миқдорини 10 бараварга ошириб

12 млн 360 минг сўмдан 20 млн 600 минг сўмга оширишни таклиф қилишган. Ваҳоланки, қасддан баданга енгил шикаст етказиш (55-модда иккинчи қисми) учун 824 минг сўмдан 1 млн 648 минг сўм жарима назарда тутилган. Шу боис, депутатлар ҳайвонларни соғлиғини сақлаш инсон соғлиғини ҳамоя қилишдан кўра устувор бўлаётганлиги сабабли мутаносиблик принципига мос эмас, деган хулосага келиб, жарима миқдорини оширишга қарши овоз берганлар.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Конституциявий судининг 2024 йилда мамлакатдаги конституциявий қонунийликнинг ҳолати тўғрисида ахборотида инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари қонунларнинг моҳияти ва мазмунини белгилаши ҳақидаги конституциявий қонуннинг норма ижодкорлигига таъсири ҳамда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини чекловчи чораларни жорий этишга қаратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқишда конституциявий талабларга риоя этиш зарурлиги тушунтириб берилган.

Унга кўра, “инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан чеклаш мумкин эмас ва ушбу масала парламентнинг мутлақ ваколатига киритилган.

Шу билан бирга инсон ҳуқуқ ва эркинликларини чекловчи нормалар бўлган қонун лойиҳаларини ишлаб чиқишда ҳам қуйидаги конституциявий нормаларга риоя этиш лозим:

мазкур чораларнинг асослари ва чегаралари мутаносиблик ва етарлилик конституциявий принципларига қатъий мувофиқ бўлиши керак (Конституциянинг 20-моддаси);

инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари фақат конституциявий тузумни, аҳолининг соғлиғини, ижтимоий ахлоқни, бошқа шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳамоя қилиш, жамоат хавфсизлигини ҳамда жамоат тартибини таъминлаш мақсадида зарур бўлган доирада чекланиши мумкин (Конституциянинг 21-моддаси).

Шунга кўра, қонун чиқарувчи бу мазмундаги қонунларни қабул қилишда инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликларини чеклашнинг конституциявий чегараларидан келиб чиқиб ёндашиши, конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларни Конституциянинг 21-моддасида белгиланган мақсадлардан бошқа мақсадларда ёхуд зарур бўлган ҳажмдан ортиқча чекланиши мумкин эмаслигига, бундай чоралар адолатлилик, мутаносиблик ва етарлилик принципларига мос бўлишига эътибор қаратиши зарур.

Ушбу конституциявий норма асосида Конституциявий суд норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тайёрлашда ишлаб чиқувчилардан бир қатор жиҳатларга риоя этишни, хусусан, инсон, жамият ва давлат манфаатлари мувозанатини таъминлаш, давлат органлари фаолияти самарадорлигини таъминлаш ва ҳуқуқий

тартибга солишда суистеъмолчиликларга йўл қўймаслик, ҳуқуқ нормаларининг турлича, ўзбошимчалик билан шарҳлашга йўл қўймайдиган даражадаги аниқлиги ҳамда инсон ҳуқуқларини амалга оширишга тўсқинлик қилувчи қонунчиликдаги бўшлиқларни бартараф этиш ва ҳаволаки нормаларни амалга ошириш заруратини ҳам эътибордан четда қолдирмасликка чақиради” [3].

Бешинчидан, Конституциянинг турли моддаларида муайян ижтимоий муносабат қонун билан тартибга солиниши лозимлиги ҳақида талаблар белгиланган.

Масалан, давлат рамзлари, референдум ўтказиш тартиби, фуқароликка эга бўлиш ва уни йўқотиш асослари ҳамда тартиби, жазога тортиш, мол-мулкдан ёки бирон-бир ҳуқуқдан маҳрум этиш асослари, инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаш, жамоатчилик назоратини амалга ошириш тартиби, давлат хизматини ўташ билан боғлиқ чекловлар, банк операциялари, омонатлар ва ҳисобварақларнинг сир тутилиши, мерос ҳуқуқи, аҳолининг ижтимоий жиҳатдан эҳтиёжманд тоифаларини уй-жой билан таъминлаш тартиби, интеллектуал мулк, солиқлар ва йиғимлар, монопол фаолият, депутатликка номзодларга талаблар, давлат ҳокимияти органларининг тизими ва ваколатлари, божхона, валюта ва кредит ишлари, маъмурий-худудий тузилиш, қонун лойиҳаларини, қонунчилик таклифларини киритиш ва кўриб чиқиш тартиби, Президентни сайлаш тартиби, Президент шахси дахлсизлиги, фавқулодда ҳолат жорий этиш шартлари ва тартиби, Вазирлар Маҳкамаси фаолиятини ташкил этиш тартиби ва ваколат доираси, маҳаллий Кенгашлар депутатлари сайлови, Кенгашлар ва ҳокимларнинг фаолиятини ташкил этиш тартиби, сайлов ўтказиш тартиби, суд тизими ва судлар фаолиятининг тартиби, Конституциявий судни, Судьялар олий кенгашини, адвокатурани, прокуратурани ташкил этиш ва уларнинг фаолияти тартиби, Марказий банкнинг фаолияти тартиби, Қуролли Кучларнинг тузилиши ва уларни ташкил этиш, фуқаролар ва фуқаролик жамияти институтларининг бюджет жараёнида иштирок этиши тартиби ва шакллари қонунлар билан белгиланиши лозим.

Лекин, таҳлиллар Конституцияга мувофиқ, қонун билан тартибга солиниши лозим бўлган айрим масалалар ҳали ҳам қонуности ва идоравий ҳужжатлар билан тартибга солинаётганлигини кўрсатмоқда. Хусусан, айрим йиғимлар, имтиёз, субсидия, преференциялар, инсон ҳуқуқларини чекловчи қоидалар қонуности ва идоравий ҳужжатларда ҳали ҳам учрайди.

Парламент Конституцияда қонун билан тартибга солиниши белгиланган юқоридаги муносабатларни қонун йўли билан тартибга солишни таъминлаши, ушбу йўналишда парламент назоратини ўрнатиши керак.

Олтинчидан, давлат Конституция асосида ўз зиммасига бир қатор ижтимоий ва бошқа мажбуриятларни олган.

Масалан, Конституцияга мувофиқ, давлат:

– уй-жой қурилишини рағбатлантиради ва уй-жойга бўлган ҳуқуқнинг амалга оширилиши учун шарт-шароитлар яратади (47-модда);

– жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш, аҳоли ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантириш учун шарт-шароитлар яратади (48-модда);

– атроф-муҳитни яхшилаш, тиклаш ва муҳофаза қилиш, экологик мувозанатни сақлаш бўйича чора-тадбирларни амалга оширади (49-модда);

– мактабгача таълим ва тарбияни ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратади (50-модда);

– жамиятнинг маданий, илмий ва техникавий ривожланиши ҳақида ғамхўрлик қилади (53-модда);

– аҳолининг ижтимоий жиҳатдан эҳтиёжманд тоифаларининг турмуш сифатини оширишга, жамият ва давлат ҳаётида тўлақонли иштирок этиши учун уларга шарт-шароитлар яратишга ҳамда уларнинг асосий ҳаётий эҳтиёжларини мустақил равишда таъминлаш имкониятларини кенгайтиришга қаратилган чораларни кўради, ногиронлиги бўлган шахсларнинг ижтимоий, иқтисодий ва маданий соҳалар объектлари ва хизматларидан тўлақонли фойдаланиши учун шарт-шароитлар яратади, уларнинг ишга жойлашишига, таълим олишига кўмаклашади, уларга зарур бўлган ахборотни тўсқинликсиз олиш имкониятини таъминлайди (57-модда);

– хотин-қизлар ва эркакларга жамият ҳамда давлат ишларини бошқаришда, шунингдек жамият ва давлат ҳаётининг бошқа соҳаларида тенг ҳуқуқ ва имкониятларни таъминлайди (58-модда);

– оиланинг тўлақонли ривожланиши учун ижтимоий, иқтисодий, ҳуқуқий ва бошқа шарт-шароитлар яратади (76-модда);

– етим болаларни ҳамда ота-онасининг васийлигидан маҳрум бўлган болаларни боқишни, тарбиялашни, уларнинг таълим олишини, соғлом, тўлақонли ва ҳар томонлама камол топишини таъминлайди, шу мақсадда хайрия фаолиятини рағбатлантиради (77-модда);

– болаларда ҳамда ёшларда миллий ва умуминсоний қадриятларга содиқликни, мамлакатидан ҳамда халқнинг бой маданий меросидан фахрланишни, ватанпарварлик ва Ватанга бўлган меҳр-муҳаббат туйғуларини шакллантириш тўғрисида ғамхўрлик қилади, боланинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш ҳамда ҳимоя қилиш, унинг жисмоний, ақлий ва маданий жиҳатдан тўлақонли ривожланиши учун энг яхши шарт-шароитларни яратади (78-модда);

– ёшларнинг шахсий, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий, экологик ҳуқуқлари ҳимоя қилинишини таъминлайди, уларнинг жамият ва давлат ҳаётида фаол иштирок этишини рағбатлантиради, ёшларнинг интеллектуал, ижодий, жисмоний ва ахлоқий жиҳатдан шаклланиши ҳамда ривожланиши учун, уларнинг таълим олишга, соғлиғини сақлашга, уй-жойга, ишга жойлашишга, бандлик ва дам олишга бўлган ҳуқуқларини амалга ошириш учун шарт-шароитлар яратади (79-модда) ва б.к.

Олий Мажлис давлат Конституция асосида ўз зиммасига олган конституциявий мажбуриятлари бажарилишини назорат қилиб бориши лозим.

Хулоса қилиб айтганда, Конституция бир томондан парламент фаолияти ва парламентаризм тараққиёти учун муҳим маёқ, манба вазифасини бажарса, бошқа томондан парламент фаолиятини тўғри ташкил этиш, парламент ваколатлари, шу жумладан, қонун ижодкорлиги бўйича ваколатлари чегараларини белгилаб бериб, тартибга солувчи вазифани бажаради.

REFERENCES:

1. Норбобоев Б.Ж. Конституциявий ислохотларнинг мазмун-моҳияти // *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.* – 2023. – Vol. 3 (4). – Б.862-863.
2. М.Ш Чориев. [Понятие и содержание договора по гражданскому законодательству Республики Узбекистан](#). Проблемы гражданского права и процесса, 346-352.
3. BZ Kurbannazarovich. [Comparative Analysis Registration of Non-traditional Trademarks in Uzbekistan and Some Foreign Countries \(Legislation and Practice Revision\)](#). *World Bulletin of Management and Law* 1 (1), 2021. 22-25
4. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). *International Journal of Law and Society (IJLS)* 2 (2), 99-115
5. Акилов А.Р. Янги Ўзбекистон парламентининг янги ваколатлари // Женева шаҳридаги БМТ бўлинмаси ва бошқа халқаро ташкилотлар ҳузуридаги Ўзбекистон Республикасининг доимий ваколатхонаси – <http://uzbekistan-geneva.ch/yangi-v-zbekiston-parlamentining-yangi-vakolatlari.html>
6. Ўзбекистон Республикаси Конституциявий судининг 2024 йил 6 декабрдаги “Ўзбекистон Республикаси Конституциявий судининг мамлакатдаги конституциявий қонунийликнинг ҳолати тўғрисидаги ахборотини тасдиқлаш ҳақида” КСҚ-4-сон қарори // www.lex.uz/docs/7251202